

Історичні, правові та філософські аспекти існування і діяльності Православної церкви: історія і сучасність

М.В. Левчук

Київський національний університет
імені Тараса Шевченка

Соборні крилоси в Україні: історія виникнення та діяльності

В перші часи після появи церкви в Київській Русі за важливістю першонаціальних обставин і недостатності необхідних помічників, єпископи самостійно здійснювали всю владу у єпархії та проводили суд. Єдиними їх помічниками в цьому були лише пресвітери. Але із збільшенням кількості судових справ і їх різноманіття, досить скоро постала необхідність, при розвитку церковного судоустрою, і в інших допоміжних судових органах та посадових особах. Такі органи та особи спочатку утворювались та призначались єпископом тимчасово в певних духовно-судових випадках. В подальшому, при повторенні одних і тих же судових випадків, створювались і призначались постійні духовні начальники і судді, як при кафедрі або від кафедри єпископа, так і на місцях.

На початковому етапі розвитку Православної церкви, в період до-монгольський, на українських землях система єпархіального управління була простою. Так, помічниками єпископів та митрополитів, як пише П.В. Знаменський, були клірики кафедрального собору, що виконували різного роду розпорядження архієрея стосовно єпархіального управління; спеціальних постійних органів та посадових осіб з чітко визначеними повноваженнями ще не існувало [5, 231]. Починаючи з кінця XIII ст. єпархіальний лад поступово починає змінюватись в бік розширення світських посадових осіб, що відбувається через розвиток церковного землеволодіння та необхідністю здійснювати управління на власних землях. Спершу, участь світських осіб в церковному управлінні носила випадковий і тимчасовий характер, але з часом починаючи з 2-ї половини XIV ст. система єпархіального управління стає чітко організованим інститутом Православної церкви.

В період від хрещення Русі і до її завоювання монголами при єпископі існували наступні допоміжні органи та особи: 1) намісник єпископа; 2) крилос, або соборні священики, що складали постійну кафедральну раду при єпископі; 3) після поділу Київської митрополії: протопопи – для Київської частини митрополії та “світські десятильники” – для московської, що управляли єпархіальними округами, головним чином фінансовими зборами з округів – збирали десятину від судових штрафів та здійснювали судочинство [4, 68].

Велику роль в управлінні єпархією поряд з єпископом поступово з розвитком системи єпархіального управління починає відігравати крилос або клірос кафедрального собору. Сучасні дослідники української церкви говорять про існування єпархіальних крилосів з ранніх часів при митрополиті та єпископі [3, 115].

Кринос – адміністративно-судова колегіальна установа при єпископі, що складалась з пресвітерів, тобто місцевих священиків [1, 46]. Назва “клірос” походить від слова клір, що в грецькій церкві мало два значення – так називалось все духівництво та, що було більш розповсюджено, так називали архієрейських чиновників [2, 377].

Про існування криносів зазначають наші літописи та пам’ятки богословського характеру. Вперше кринос згадується при Софійському соборі в Києві в кінці XI ст., в граффіто (спосіб декоративного оздоблення фасадів, який виявляється а нанесенні на поверхню стін двох тонких різнокольорових слоїв штукатурки та подальшим “процарапуванням” металічним інструментом верхнього слою до нижнього) кінця XI – початку XII ст., що засвідчує купівлю землі, де члени крилосу виступають в якості свідків цього акту. Також в Уставі Володимира серед церковних людей, що підлягали юрисдикції єпископа, зазначаються “і ті хто в крилосі”. Згідно з дослідженнями Я.М. Щапова, згадка про цей інститут присутня в усіх редакціях Синодально-Волинської групи Статуту Володимира та, натомість, відсутня в Оленинській редакції, що говорить про можливу появу інституту крилоса на межі XII – XIII ст. саме в Південній Русі та в Києві [7, 128]. Про кринос згадують також грамоти князя Льва Даниловича Галицького 1292 та 1302 р.

Про діяльність криносів на українських землях існують і пізніші свідчення – кринос згадується в постановах Віленського церковного собору 1509 р., а також разом із створенням Львівської єпископії в 1539 р. був створений і соборний кринос. За своїм складом він помітно відрізнявся від крилоса часів до-монгольської Русі. З групи священиків, що відправляли служби в кафедральному соборі, кринос поступово перетворився на об’єднання приходських священиків головного міста єпархії. Його головою був протопоп, що обирався клірошанами і лише формально затверджувався єпископом. Без участі крилосу єпископ не міг судити не тільки мирян, але і підсудне йому духівництво.

Важливим аспектом діяльності крилосу є те, що кожен його член, не маючи у своєму віданні певного кола підвідомчих крилосу предметів, мав значення лише як один з членів єдиної установи, нарівні з усіма іншими. Якщо необхідно було здійснити розмежування справ, або ж доручити яку-небудь справу комусь із членів крилосу, то все це здійснювалось на основі загального розсуду та доцільності, а не за конкретним правилом. В цьому і проявлялась основна відмінність крилоса від латинських капітулів, де кожен член мав визначене коло обов’язків та всі члени були поділені на ступені: каноніки, прелати, монсіньйори тощо.

Серед функцій крилосу в сфері єпархіального управління О. Левицький, визначає наступні: він самостійно обирав архієрейських намісників, разом з єпископом здійснював управління церковними мастками, а також, теж разом з останнім, був представником церковно-єпархіальних інтересів в світських судах і перед державною владою [6, 19]. Але також необхідно сказати, що розмежування кола справ між крилосом, органами єпархіального управління та самим єпископом чи митрополитом провести дуже складно, через високій ступінь їх взаємопов’язаності.

Соборні крилоси були своєрідною установою Православної церкви Південно-Західної Русі. Вони існували переважно у всіх областях давньої Русі, але не всюди отримали однаковий розвиток. В московській Русі, де одноособове управління стає переважаючим над колегіальним у всіх сферах суспільного життя, крилоси не

отримали широкого розповсюдження. Тут їх витіснили архієрейські бояри, світські виконавчі чиновники. Натомість, в Південно-Західній Русі, крилоси отримали значно ширший розвиток, оскільки самий уклад церковного життя сприяв цьому.

Примітки

1. Власовський І. Нариси історії Української Православної Церкви. – К., 1998. – Т. 1. – 296 с.
2. Голубинский Е. История Русской Церкви. – Т.1. Первая половина тома. – 2-е изд. – М., 1901. – 968 с.
3. Історія релігії в Україні. – Т. 2. – К., 1997. – 376 с.
4. Знаменский П. История Русской Церкви. – М., 1996.- 474 с.
5. Знаменский П. Приходское духовенство на Руси // Православное обозрение. – 1867. – Т. 1. – С. 224-256.
6. Левицкий О. Внутреннее состояние Западно-Русской церкви в Польско-Литовском государстве в конце XVI в. и уния. – К., 1884. – 108 с.
7. Щапов Я. Государство и церковь Древней Руси X – XIII вв. – М., 1989. – 232 с.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ
ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

ЧЕРКАСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМ. Б. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО

Православ'я - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Четвертої Міжнародної наукової конференції
(18-19 травня 2006 р.)*

КИЇВ – 2007

Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Четвертої Міжнародної наукової конференції (18-19 травня 2006 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького; Ред. рада: Кролевець С.П. (голова) та ін. – К.: Фенікс, 2007. – 150 с.

Рецензенти:

Білик Б.І., доктор історичних наук, професор, Київський національний торгово-економічний університет

Казакевич Г.М., кандидат історичних наук, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Редакційна рада:

Кролевець Сергій Павлович, Генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника, заслужений працівник культури України – **голова**

Колесник Віктор Федорович, доктор історичних наук, професор, декан історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка – **співголова**

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник Генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової роботи, заслужений працівник культури України – **співголова**

Поліщук Володимир Трохимович, доктор філологічних наук, професор, ректор Черкаського національного університету ім. Б.Хмельницького – **співголова**

Масненко Віталій Васильович, доктор історичних наук, професор, проректор Черкаського національного університету ім. Б.Хмельницького з наукової роботи

Казьмирчук Григорій Дмитрович, доктор історичних наук, професор

Комаренко Олександр Юрійович, кандидат історичних наук, доцент

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук – **науковий редактор**

Ластовський Валерій Васильович, доктор історичних наук, доцент – **відповідальний науковий редактор**

Мордвінцев В'ячеслав Михайлович, доктор історичних наук, професор

Щербак Микола Григорович, доктор історичних наук, професор

Рекомендовано до друку на засіданні Вченої ради Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника

ЗМІСТ

Історіографічні, джерелознавчі і методологічні проблеми дослідження історії Православної церкви в Україні

Ластовський В.В.	“Клерикалізація” як методологічна проблема сучасної історичної науки	5
Северилова П.В.	О видении и ведении истории древнерусским книжником XI века	7
Мельник М.	Православне “sacrum”. Святість Києво-Печерської лаври в писаннях Петра Могили	10
Жиленко І.В.	Передмова до редакції Патерика 1661 року	16
Попружна А.В.	Українське духівництво XVII – XVIII ст. у світлі своїх тестаментів	22
Крайній К.К.	Початки історичної науки в Київській духовній академії	25
Моравець Н.	Козаки-запорожці в підручниках до історії руської Церкви (1805-1917)	28
Крайня О.О.	М. Маліженовський та його дослідження з історії Свято-Вознесенського Флорівського монастиря	35
Нагорна Т.В.	Православна періодика другої половини XIX – початку XX ст. як джерело вивчення релігійного життя в Україні	39
Нагорний В.В.	Класифікації течій православного походження в Україні на сторінка часопису “Миссионерское обозрение”	42
Малиневська В.М.	Церковний напрямок у історико-краєзнавчому русі Чернігівщини в кінці XIX – на початку XX ст.	45
Шамара С.О.	Духовенство в контексті досліджень з історії сільської інтелігенції Наддніпрянщини: проблема вибору методології	48
Масненко В.В.	Роль Православної церкви в українській історії з погляду В’ячеслава Липинського	51
Братко Н.Д.	Архівні джерела з питань вивчення кліру УАПЦ 1920-х рр.	56
Тригуб О.П.	Радянська преса як джерело до історії РПЦ в Україні 20-х рр. XX ст.	59
Жердева І.В.	Видатні діячі Православної церкви в Україні XVII – поч. XX ст. на сторінках періодичних видань православних конфесій	62
Борисенко О.Є.	Пам’ятки минулого – свідчення духовності запорозького козацтва	65

Історичні, правові та філософські аспекти існування і діяльності Православної церкви: історія і сучасність

Левчук М.В.	Соборні крилоси в Україні: історія виникнення та діяльності	68
Івангородський К.В.	Опозиція православних уніатам наприкінці XVI – в першій третині XVII ст.	71
Пивоваренко О.А.	Монастирське винокуріння та шинкування горілкою. 2-а пол. XVII – XVIII ст.	77

Коптюх Ю.В.	Участь православного духовенства Правобережної України у соціальних конфліктах та національно визвольних виступах (наприкінці XVIII - першій половині XIX ст.)	80
Щербинина Е.В.	Деятельность Православной Церкви на территории заводских и рудничных поселков Донецко-Приднепровского региона в конце XIX – начале XX вв.	84
Лавріненко Н.П.	Правовий статус православних монастирів та чорного духовенства у XIX – на поч. XX ст.	89
Бардашевич Н.А.	Приход и религиозная община (значение дискуссии начала XX ст. Для современного права)	99
Бардашевич Н.А.	К вопросу о защите деловой репутации религиозных организаций	104
Бобко Т.Г.	Обмеження прав парафіяльного духовенства на землю протягом 20-х рр. XX ст.	108
Ляшко В.М.	Правовий аспект зображення в релігії	110
Міма І.В.	До питання визначення місця релігійних норм у механізмі соціально-правового регулювання суспільних відносин	112
Бевзюк Н.П.	Формування релігійних цінностей українського народу	115
Лебедева Д.В.	Понятие смысла жизни в православной философии	117
Усик Т.О.	Религиозная свобода и права человека	120
Православна церква в біографіях		
Авраменко Ю.В.	Український святий преподобномученик Макарій, архімандрит Овруцький, ігумен Канівський, Переяславський чудотворець, в давньому і сучасному житті Переяславщини	122
Палатна Т.В.	Єпископ Арсеній Берло – визначна постать землі Переяславської	126
Вишаровський В.Ю.	Духовна боротьба архімандрита Мельхиседека Значко-Яворського на Правобережній Україні.	129
Нікітіна В.В.	Іов Базилевич – видатний церковний діяч Переяславсько-Бориспільської єпархії (2-а пол. XVIII ст.)	132
Пашковський О.А.	Настоятелі Жаботинського Онуфріївського чоловічого монастиря у XVIII – XIX ст.	135
Онїпко Т.В.	Йосип Степанович Судієнко – фундатор Сампсоніївської церкви на полі Полтавської битви	138
Василевич Ю.В.	Гавриїл (Розанов), архієпископ Катеринославський, Херсонський і Таврійський, як організатор духовної освіти	141
Петренко І.М.	Роль Іустина Львовича Ольшевського (єпископа Сильвестра) у розвитку церковнопарафіяльних шкіл Полтавської єпархії наприкінці XIX – на поч. XX ст.	144
Перепелиця А.І.	Священик Хрестовоздвиженського собору в Чигирині – о. Олексій Єримович	147

П 68

Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Четвертої Міжнар. наук. конф. (18-19 травня 2006 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького; Ред. рада: Кролевець С.П. (голова) та ін. – К.: Фенікс, 2007. – 152 с.

ISBN

До збірника увійшли доповіді, прочитані в процесі роботи 4-ої міжнародної наукової конференції “Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії”, що проходила 18-19 травня 2006 р. у Національному Києво-Печерському історико-культурному заповіднику. Серед основних тем досліджень – історія Православної церкви в Україні, історіографічні, джерелознавчі та методологічні проблеми дослідження історії та правові аспекти існування і діяльності Православної церкви.

ББК 86.372я43

Наукове видання

Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії.

Матеріали Четвертої Міжнародної наукової конференції
18-19 травня 2006 р.

Редагування – Ластовський В.В., Крайній К.К.

Дизайн, верстка – Крайній К.К.

Підписано до друку 10.04.2007 р. Формат 60x84¹/₁₆.

Ум. друк. арк. 8,835. Обл.-вид. арк. 7,09.

Друк офсетний. Папір офсетний.

Наклад 1000 прим. Зам. 7-319.

Віддруковано в друкарні “Видавництво “Фенікс”.

03680, Київ, вул. Шутова, 13б.

Свідоцтво ДК № 271 від 07.12.2000 р.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

ЧЕРКАСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМ. Б.ХМЕЛЬНИЦЬКОГО

ПРАВОСЛАВ'Я - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

Матеріали Четвертої Міжнародної наукової конференції
(18—19 травня 2006 р.)

КИЇВ-2007